

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(6): 01-16, 2023
ISSN: 2763-8200

A FORMAÇÃO DO DOCENTE NA ATUALIDADE E SUA ATUAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE CRÍTICA

THE TEACHER TRAINING IN TODAY AND HER PERFORMANCE IN THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION: A CRITICAL ANALYSIS

Recebimento do original: 09/10/2023
Aceitação para publicação: 14/11/2023

Luis Fernando Gonçalves Serafim

Graduado em Gastronomia (Unifil), Especialista em Gestão de Restaurantes e Negócios em Alimentação (Unyleya), Graduando em Direito (Unicesumar), Pós-graduando em Docência no Ensino Superior (FEB-MG), Pós-graduando em Perícia Criminal (FEB MG). Email: luisfernandogonsalves@gmail.com

RESUMO: O presente artigo, tem por objetivo central promover uma análise crítica sobre como se dá a construção do docente do ensino superior frente a atualidade, identificando como se constitui a trajetória do professor e quais os requisitos valorizados pelas instituições de ensino hoje. Ainda, constatar quais as novas concepções relacionadas à figura do profissional, quais os desafios para exercer a docência na contemporaneidade e como isso influencia na aprendizagem do aluno. Para tanto, promove-se uma revisão bibliográfica de matérias relevantes, assim como, a interlocução com diversos autores a fim de observar, expor e analisar como se constitui esse cenário nos dias atuais.

PALAVRAS-CHAVE: Contemporaneidade, Desafios, Docência no ensino superior, Práticas pedagógicas, Professoralidade.

ABSTRACT: The main objective of this article is to promote a critical analysis of how higher education is built in the face of current times, identifying how the teacher's trajectory is constituted and what are the requirements valued by educational institutions today. Still, to verify which are the new conceptions related to the figure of the professional, what are the challenges to practice teaching in the contemporary world and how this influences the student's learning. To this end, a bibliographical review of relevant subjects is promoted, as well as an interlocution with several authors in order to observe, export and analyze how this scenario is constituted today.

KEYWORDS: Contemporaneity, Challenges, Teaching in higher education, Pedagogical practices, professorality.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A construção do conhecimento representa um dos grandes pilares iniciais que viabilizam o desenvolvimento e aperfeiçoamento das sociedades, promovendo uma melhor qualidade de vida e bem estar. Sobretudo, para que existam indivíduos capacitados a fim de produzir, inovar e transformar, é necessário que haja um processo inicial, que possibilite o desenvolvimento de tais capacidades.

O debate sobre a busca pelo conhecimento representa uma discussão antiga. Desde a antiguidade com os primeiros filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles e o surgimento da filosofia, passou a se pensar em como o ser humano pode conhecer a verdade, introduzindo métodos e reflexões que

perduram até os dias atuais. Em sua obra, *Ética a Nicômaco* Aristóteles promove uma breve reflexão sobre a busca pelo conhecimento, através das palavras de Hesíodo:

Ótimo é aquele que de si mesmo
[conhece todas as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos
[dos homens judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem
[acolhe a sabedoria alheia,
Esse é, em verdade uma criatura
[inútil.
(Aristóteles, Livro 1: cap.5)

Nesse sentido, nos remetemos à imagem do professor, que acompanha o indivíduo desde os primeiros anos de vida, até o mais tardar da vida profissional, atuando diretamente como mediador nesse processo de desenvolvimento e aprendizado.

Como foco, analisaremos o processo de ensino-aprendizagem e construção do conhecimento no âmbito do ensino superior, destacando o processo construtivo do currículo do docente, analisando de modo crítico e sistemático, como se fundamenta a formação do docente no ensino superior e de que modo esse processo influencia o ensino-aprendizagem.

Frente às mudanças decorrentes do processo de globalização e inserção de novas tecnologias na sociedade contemporânea, tornou-se um desafio maior indagar o educando de modo que identifique a relevância de uma ou outra disciplina e de que modo, determinado aprendizado irá realmente interferir no âmbito da prática profissional. Nesse aspecto, busca-se compreender e aplicar, as ferramentas necessárias para motivar o aluno na busca do conhecimento, considerando que o aprendizado no ambiente acadêmico ainda se mostra muito limitado.

O desenvolvimento de práticas pedagógicas de ensino que buscam efetividade no cenário atual, visam promover medidas que instiguem o

aluno a não se contentar apenas com a limitação de conseguir a nota suficiente para suprir as exigências da disciplina, mas sim, uma real motivação que o leve à busca por um conhecimento mais aprofundado, a nível de construir um sujeito crítico, capacitado e com autonomia, que possa atuar de modo eficaz na vida profissional. Sendo assim, destaca-se que o ambiente acadêmico possibilita ao aluno um aprendizado limitado sobre determinada área, mas o conhecimento real se dá a partir da junção entre construção do conhecimento teórico e experiências da atuação prática, que irão moldar a figura do profissional capacitado.

O presente exposto, tem por objetivo promover uma análise crítica e sistemática, a partir da síntese de informações em artigos e bibliografias que refletem o cenário atual acerca da problemática central: como se molda a figura do docente do ensino superior e como essa construção influencia no processo de transmissão do conhecimento e aprendizagem do aluno. Ainda, analisar quais os desafios para a docência na contemporaneidade, frente às novas tecnologias e intensas modificações advindas das transformações da sociedade ao longo dos anos.

Como influência do positivismo científico, ainda é possível identificar modelos de ensino respaldados em sujeitos que valorizam a “neutralidade” da ciência, que podemos comprovadamente constatar como um mito. O ambiente acadêmico da atualidade, se apresenta sob uma perspectiva pluralista, constituindo diversas culturas, pensamentos, etnias e visões de mundo distintas que irão influenciar diretamente o processo continuamente construtivo da figura docente, assim como, na análise do objeto e na síntese do ensinamento exposto pelo educador.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

“O homem não é, por natureza, o que é ou deseja ser; por isso necessita, ele mesmo, segundo as exigências do seu ser e do seu tempo” (MARQUES, 2006:43)

Segundo Marques (2006) apud Powaczuk e Bolzan (2009), o processo de construção humana acerca daquilo que somos e buscamos ser, compõem exigências que nos possibilitam o aprendizado e aperfeiçoamento, dentro dos recursos disponíveis em determinado período de tempo. Nesse aspecto, têm-se como resultado os fins almejados. Portanto, alguns autores defendem que a figura do docente se constrói ainda muito cedo, a partir de uma predisposição do sujeito, que irá empenhar seus esforços em benefício do bem almejado (a docência). Todavia, segundo Behrens (2011):

O professor profissional ou o profissional liberal professor das mais variadas áreas do conhecimento, ao optarem pela docência no ensino universitário, precisam ter consciência de que, ao adentrar a sala de aula, o seu papel essencial é o de ser professor”. Para tanto, será preciso superar crenças baseadas nas premissas: o docente nasce feito; para ser docente basta ser um bom profissional em sua área; para ensinar basta saber o conteúdo Behrens (2011:444).

Logo, segundo Pereira (2002) apud Powaczuk e Bolzan (2009) o processo “implica a compreensão de como se produz o sujeito, de como ele se constitui e se constrói dentro das práticas, de como elabora seu conhecimento e suas ações” (PEREIRA, 2002:.38).

Por outro lado, um posicionamento mais crítico, abarca-se àqueles profissionais que ocasionalmente acabam ingressando na docência, o que representa um percurso profissional completamente distinto do anterior. Nesses casos, comumente o profissional exerce uma profissão durante o dia e no período noturno leciona aulas para o ensino superior, como complemento de renda. Embora haja um conhecimento teórico e técnico, o foco do profissional não é a transmissão do conhecimento, o que irá refletir em seu processo de aperfeiçoamento profissional-pedagógico e no aprendizado do acadêmico.

Nessa perspectiva, o currículo deve ser visto não apenas como a expressão ou a representação ou o reflexo de interesses sociais determinados, mas também como produzindo identidades e subjetividades sociais determinadas. O currículo não apenas representa, ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade. Goodson (1995: 10).

A Lei federal 9.394/96 que trata das diretrizes e bases da educação nacional, segundo o artigo 66, visa estabelecer critérios para que se possa exercer a profissão de docente e atuar no ensino superior, em que “A preparação para o exercício do Magistério Superior far-se-á em nível de pós graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL: 1996).

Sendo assim, submeter-se a programas de mestrado ou doutorado seria suficiente para capacitar o sujeito na atuação da docência?

Segundo Cunha (2000):

Tenho levantado o fato de que a universidade carrega um paradoxo muito evidente nesse tema. Ao mesmo tempo que, através de seus cursos de licenciatura, afirma haver um conhecimento específico, próprio para o exercício da profissão docente e legitimado por ela na diplomação, nega a existência deste saber quando se trata de seus próprios professores Cunha (2000:45).

De um lado, há a defesa da formação de pesquisadores, através da pós -graduação *stricto sensu* a nível de mestrado, de outro, as especializações *lato sensu* que possibilitam um outro tipo de formação. Sob essa reflexão, compõem-se dois modelos distintos de aprofundamento teórico e técnico:

Na especialização *lato sensu* possibilita-se ao pós graduando uma maior capacitação e conhecimento voltado para o aperfeiçoamento na atuação prática, sem necessariamente aguçar o senso crítico e pesquisador.

A nível de mestrado e doutorado, temos os programas *stricto sensu*, voltados para o desenvolvimento do pesquisador, com foco no aperfeiçoamento do senso crítico do sujeito e na construção do

7conhecimento científico, via de regra, direcionado a determinada área do conhecimento. Nesse sentido, critica Santomé (1998):

Uma situação que, a meu ver, funciona como um obstáculo às propostas de interdisciplinaridade é a grande fragmentação das Universidades em Faculdades e das Escolas Universitárias em especialidades. Cada especialidade trata de possuir uma faculdade exclusiva. Deste modo, cada vez mais as áreas do conhecimento ficam mais isoladas, criando-se um caldo de cultura favorável ao aparecimento de mais subespecialidades dentro de cada disciplina que integra cada área do conhecimento. Santomé (1998: 81).

Diante disso, podemos identificar e apontar uma prática negativa, que se aplica tanto à graduação quanto aos programas de especialização: a ideia de hierarquização.

Tanto por alunos quanto por docentes, aplica-se a hierarquização das disciplinas dispostas na grade curricular, em que muitas vezes, há a supervalorização de algumas disciplinas em detrimento de outras, interferindo diretamente no nível de interesse e empenho do aluno em aprender e do professor em ensinar. Masetto (2014), argumenta que a fragmentação do processo de conhecimento e das qualificações profissionais devido à busca por especializações, tem delimitado cada vez mais o processo de aprendizagem, valorizando a formação específica dos profissionais.

Embora ambos os programas possibilitem ao pós-graduando o desenvolvimento do senso crítico e pesquisador, ou mesmo um maior conhecimento em área específica, as disciplinas que dedicam maior atenção às metodologias pedagógicas que visam aperfeiçoar os métodos de ensino do aluno, ainda se mostram muito escassas. Defende-se a necessidade de um direcionamento específico e mais abrangente, que possa desenvolver no professor competências e conhecimentos didático-pedagógicos além de pesquisador.

Quando nos dirigimos a um pensamento crítico sobre o ambiente acadêmico e a construção da professoralidade do docente, devemos partir de algumas questões reflexivas:

quem forma ou como se formam os professores do ensino superior? Quais são os espaços institucionais acadêmicos existentes para a formação do professor? Quais os movimentos construtivos da professoralidade universitária? Bolzan; Powaczuk (2009:91)

Podemos compreender como a professoralidade, todo o processo e percurso em que o sujeito percorre a nível de moldar a figura de professor. Portanto, engloba ações vivenciadas pelo sujeito em dimensão pessoal e profissional, seu conhecimento técnico-teórico, prático, suas vivências e experiências profissionais e pessoais, seus valores, sua cultura, sua visão de mundo. Segundo Masetto (2014), a construção do docente engloba vários aspectos que devem ser valorizados e levados em consideração: sua formação acadêmica que está diretamente relacionada às capacidades em determinada área do conhecimento, suas habilidades, seu desenvolvimento afetivo-emocional e também sua conduta, que engloba atitudes e valores pessoais.

Nessa perspectiva, argumenta Cunha e Zanchet (2010) apud Murillo (2004):

[...] os professores de maneira geral só contam com sua iniciativa pessoal e sua bagagem experiencial para ir construindo e desenvolvendo suas teorias sobre o ensino e aprendizagem dos alunos. Ao longo de sua vida foram interiorizando modelos e rotinas de ensino que se atualizam quando enfrentam situações de urgência onde tem que assumir o papel de professor sem que ninguém/nada o tenha preparado. Cunha e Zanchet apud Murillo (2004:4).

Logo, é evidente que ainda existem lacunas no processo de construção e formação do professor no ambiente contemporâneo. A disseminação das novas tecnologias e o processo de globalização,

propiciaram a ampliação dos recursos a serem explorados no ambiente acadêmico. Contudo, a aplicabilidade desses recursos ainda se mostra limitada.

Quando falamos de formação (universitária ou não) devemos estar em condições de integrar nela os seguintes conteúdos formativos: ...novas possibilidades de desenvolvimento pessoal,....novos conhecimentos....,novas habilidades.....,atitudes e valores..., enriquecimento das experiências... Zabalza (2004:41-42).

Nesse aspecto, a Universidade Pontifícia Católica de São Paulo (PUCSP), a partir dos anos 2000 tem promovido ferramentas que viabilizam aos pós graduandos (mestres e doutores) a formação de pesquisador em conjunto com uma formação pedagógica mais específica e direcionada, voltada para a docência no ensino superior, cujo objetivo visa formar profissionais em que a atuação se mostra mais eficaz.

Em uma entrevista para a Revista "Docência no ensino superior" de Belo Horizonte, em parceria com a Universidade Pontifícia Católica de São Paulo (PUCSP), feita em 2017, o professor Marcos Tarciso Masetto, graduado em filosofia e mestre em psicologia da educação, cujos estudos representam uma longa trajetória até os dias atuais, com foco de trabalho na formação de professores para a atuação no ensino superior, trata de assuntos como a formação do docente no ensino superior e a questão da inovação nesse ambiente.

Segundo Masetto (2017), deve-se valorizar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de aprendizagem e formação de indivíduos capacitados. Ainda, destaca que devido ao surgimento dessas novas ferramentas e o intenso processo de globalização por elas desencadeado, hoje o professor já não é mais o detentor de todo o conhecimento, pois as informações podem ser acessadas por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Portanto, faz-se necessário a

exploração das novas tecnologias nas Instituições de Ensino Superior (IES), promovendo um aprendizado mais abrangente e efetivo.

Nesse contexto, ainda destaca a necessidade da formação e aperfeiçoamento de professores e colaboradores que saibam manipular adequadamente essas ferramentas, para que assim se possa atingir os objetivos almejados.

No âmbito das novas tecnologias, argumenta Drucker (1993) apud Masetto (2014) em seu livro "Docência na Universidade":

O mais importante será repensar o papel e a função da educação escolar (dos cursos de graduação no ensino superior): seu foco, sua finalidade, seus valores. A tecnologia será importante, mas principalmente porque nos forçará a fazer coisas novas, e não porque permitirá que façamos melhor as coisas velhas. Drucker (1993:153).

Como se evidencia, frente às exigências da sociedade atual, tornou-se necessário rever a questão dos currículos e da formação do docente, pois as exigências não se limitam mais em apenas dominar determinada área do conhecimento. Busca-se profissionais que apresentem um conhecimento bem mais abrangente, tanto a nível técnico e teórico, quanto a nível de domínio sobre práticas pedagógicas e tecnológicas.

O professor também argumenta sobre a necessidade da interdisciplinaridade. Segundo sua perspectiva, disciplinas "isoladas" já não mostram mais efetividade na preparação do aluno para a atuação do dia a dia. Para Masetto (2017), esse é o conhecimento exigido hoje na atuação profissional, que viabiliza ao profissional um conhecimento integrado, interligado a diversas outras áreas.

Por fim, apresenta um posicionamento crítico em relação a pós graduação stricto sensu quando aplicada a à formação do docente. Para o professor, esse tipo de programa é uma preparação para ser pesquisador e não docente. Nesse sentido, argumenta que em seus programas de

formação, além de desenvolver o senso crítico através das pesquisas, o foco é no desenvolvimento de saberes pedagógicos, possibilitando ao professor, um conhecimento mais abrangente e eficaz acerca das metodologias de ensino que melhor se aplicam sob a perspectiva atual, assim como a abertura para a inovação no processo de ensino. Assim, o professor atua como mediador nesse processo construtivo, em que há a valorização da autonomia do aluno na busca do conhecimento. Por fim, defende a formação contínua e permanente do educador.

O Instituto FEB MG EAD LTDA, de Coronel Fabriciano, também dispõe de cursos de pós graduação a distância em diversas áreas, embora o direcionamento não seja voltado à formação de mestres e doutores, os cursos oferecidos pela instituição dispõem de algumas disciplinas comuns à todos os cursos, dentre elas uma intitulada como “docência no ensino superior” cujo objetivo é abarcar informações acerca das competências necessárias para a atuação docente no ambiente acadêmico. Assim como, abordar o cenário docente da atualidade e expor quais os desafios para o ensino superior frente a contemporaneidade.

Nesta perspectiva, identifica-se que as instituições de ensino contemporâneas têm compreendido a necessidade de disciplinas que possam aperfeiçoar a construção de professores a um nível mais específico, desconstruindo antigos paradigmas no ambiente educacional e promovendo o desenvolvimento de medidas e práticas mais assertivas no âmbito acadêmico.

Destarte, diante das necessidades da atualidade, valoriza-se a atuação do professor mediador, promovendo um ensino baseado na troca de conhecimentos e experiências, no aperfeiçoamento técnico e tecnológico, na interdisciplinaridade (integração entre diversas áreas do conhecimento), no cuidado quanto aos métodos pedagógicos, contribuindo

tanto para o processo de aprendizado do aluno, como no aperfeiçoamento do profissional.

Deste modo, busca-se combater figuras docentes pautadas em uma “atuação isolada, otimizada, pelo predomínio da ação individual sobre a coletiva” (Almeida, 2012:83). Ou seja, a atuação de professores que assumem uma posição centralizadora, restringindo as atividades do aluno no ambiente de ensino para um processo de construção e busca do conhecimento a nível de um mero espectador, que apenas ouve o que lhe é apresentado.

“Devemos trabalhar contra essa inconsciência, devem os homens ser dissuadidos de, carentes de reflexão sobre si mesmos, atacarem os outros. A educação só teria pleno sentido como educação para a autorreflexão crítica.” (Adorno, 1986:35).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício da docência no ensino superior e a construção da professoralidade é discutido sob o respaldo de diversos autores e fontes bibliográficas, os quais nos auxiliam a melhor compreender esse cenário frente a atualidade.

É evidente, que a composição que molda o docente se apresenta em uma perspectiva excepcionalmente pluralista, seja em períodos mais remotos ou na atualidade. Formação acadêmica, técnica, concepções, experiências e valores pessoais, todos constituem e influenciam na construção da subjetividade de cada profissional.

Hoje, as universidades de ensino superior demonstram uma maior preocupação acerca da formação e aperfeiçoamento de seus docentes e a preparação de futuros profissionais para o exercício da profissão. Por

consequente, disciplinas cujo foco se fixa na preparação pedagógica e na interdisciplinaridade vem sendo aos poucos, inseridas nos programas de pós-graduação, visando construir sujeitos melhor capacitados e direcionados no processo de ensino no ambiente acadêmico, para melhor atender aos fomentos das sociedades atuais.

Por fim, é evidente que as novas tecnologias têm impactado diretamente em todos os aspectos da vida em sociedade. Devido às novas concepções e necessidades cotidianas, tem se tornado um desafio indagar o aluno ao ambiente de ensino.

Frente a isso, novas perspectivas de ensino-aprendizagem vêm sendo inseridas no ambiente acadêmico. A incorporação de tecnologias no âmbito da aprendizagem ainda se mostra um desafio. Entretanto, demonstram grande potencial em tornar a aprendizagem mais descomplicada, dinâmica e acessível, representando possibilidades ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de ensino até então empregados.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor. (1986). **Educação após Auschwitz**. São Paulo: Ática. P. 33-45.

ALMEIDA, M. I. (2012) **Formação do professor do ensino superior: desafios e políticas institucionais**. São Paulo: Cortez.

ALVARES, Lillian; BATISTA, Fábio Ferreira. (2007). **Ciência da Informação e Gestão do Conhecimento: a convergência a partir da sociedade da informação**. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/171492>>. Acesso em: 31/08/23.

ANJOS, Daniela Dias; PEREIRA, Leticia Rodrigues. (2014). **O Professor do Ensino Superior: Perfil, desafios e trajetórias de formação**. Disponível

em: <<http://www.uniso.br/assets/docs/publicacoes/publicacoes-eventos/anais-do-sies/edicoes/edu-formacao-professores/31.pdf>> Acesso em: 31/08/23.

ARISTÓTELES. (1987). **Ética a Nicômaco**. São Paulo: Nova Cultural.

BEHRENS, Marilda Aparecida. (2011). **Docência universitária: formação ou improvisação?** Revista Educação, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 441-454.

BOLZAN, D. P. V.; POWACZUK, A. C. H. (2009). **Docência universitária: a construção da professoralidade**. Revista Brasileira de Formação de Professores (RBFP), v. 1, n. 3, p. 90-104.

BRASIL. Ministério da Educação. (2015). CNE/CP Resolução CNE/CP n. 2/2015 **Diretrizes Nacionais Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica**. Brasília. Disponível em: Acesso em: 01/09/23.

CANDAU, V. et al (org). (2000) **Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa**. Rio de Janeiro: DP&A.

CUNHA, M.I. Ensino como mediação da formação do professor universitário. In: MOROSINI, M.C. (Org.). (2000). **Professor do ensino superior: identidade, docência e formação**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.

FRANCISCHETTO, Gilsilene Passon Picoretti; COSTA, Lucas Kaiser. (2018). **Neutralidade Científica E Ciência Jurídica: as disfunções do paradigma positivista e suas influências no direito**. Disponível em: <<https://periodicos.uff.br/confluencias/article/download/34570/19974/115679>>. Acesso em: 31/08/23.

GOODSON, I. (1995). **Currículo: teoria e história**. Petrópolis: Vozes.

KRULL, Alexandre José; EMELL, Rúbia. (2017). **A Docência no Ensino Superior: reflexões e perspectivas**. Revista Brasileira de Ensino Superior, Passo Fundo, vol 3, n.1, p.42-55, Jan.- Mar.

MASETTO, Marcos Tarciso. (2009). **Formação Pedagógica Dos Docentes Do Ensino Superior**. Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa em Administração, Vol. 1, n. 2, p.04-25, Julho.

MASETTO, Marcos Tarciso; FREITAS, Silvana Alves. (2022). **Formação para a Docência Universitária: um projeto na Pós-Graduação Stricto Sensu**. Revista e-Curriculum, São Paulo, vol.20, n.2, p.845-867, Abr./Jun.

MASETTO, Marcos Tarciso; FELDMANN, Marina Graziela; FREITAS, Silvana Alves. (2017). **Currículo, Culturas e Contextos Integrados à Formação de Educadores**. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.23925/1809-3876.2017v15i3p735-763>>. Revista e-Curriculum v.15, n.3, p. 735 – 763 jul./jun. Acesso em: 31/08/23.

MASETTO, Marcos. (2002). **Docência na Universidade**. 4 ed. Papirus.

MASETTO, Marcos. Professor universitário: um profissional da educação na atividade docente. In: MASETTO, Marcos (Org.). (2005). **Docência na universidade**. 7. ed. São Paulo: Papirus.

MENDONÇA, Ercilia Severina. (2005). **A Organização e a Representação do Conhecimento no Tempo**. Revista de ciências humanas: Florianópolis. n.38, p.277-294, out. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/18255/17127>>. Acesso em: 31/08/23.

MOROSINI, Marília Costa. Et al. (2000). **PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR: IDENTIDADE, DOCÊNCIA E FORMAÇÃO**. 1 ed. Brasília: INEP.

NONATO, Bréscia; MASETTO, Marcos Tarciso; MEDEIROS, Zulmira. (2017). **Inovação Curricular no Ensino Superior: Entrevista com Marcos Tarciso Masetto**. Rev. Docência Ens. Sup., Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 203-210, jan./jun.

PEREIRA, M. Nos supostos para pensar a formação e auto-formação: a professoralidade produzida no caminho da subjetivação. In: LINHARES, Célia;

POWACZUK, Ana Carla Hollweg; BOLZAN, Doris Pires Vargas. (2009). **A Construção da Professoralidade do Professor do Ensino Superior**. Disponível em: <<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/373/2019/02/8c900d9697f071bfb615f5f1b8e94cbf.pdf>>. Acesso em: 31/08/23.

ROSA, Maria Inês Petrucci; RAMOS, Tacita Ansanello. (2013). **Entre Disciplinas Pedagógicas E Disciplinas Específicas: A Formação De Professores E A Questão Do Estágio Supervisionado Em Um Curso De**

Licenciatura Integrada. Revista Olh@res. Guarulhos, v. 1, n1, p. 207-238, maio.

SANTOMÉ, J. T. (1998). **Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado.** Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.

SANTOS, Juliana Oliveira. (2014). **O Autoritarismo No Trabalho Do Professor E As Implicações Para O Ensino De Literatura.** Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/LA/article/view/16324/pdf>>. Acesso em: 31/08/23.

Zabalza, Miguel A. (2006). **Competências docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional .** Madrid: Narcea.

Zabalza, Miguel A. (2004). **O ensino universitário, seu cenário e seus protagonistas.** Porto Alegre: Artmed.